

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

IQIM O'ZGARISHI MUAMMOLARI VA "YASHIL KO'NIKMALAR"NING RIVOJLANISHI

Abdurashit Karimovich Avliyaqulov
Professional ta'limni rivojlantirish instituti
"Ta'limda boshqaruv" kafedrası professori

Annotatsiya: Maqolada iqlim o'zgarishlari muammolari, ularning sabablari va oqibatlari yoritilgan. Shuningdek, yashil ko'nikmalar tushunchasi, ularning turlari va asosiy yo'nalishlari bayon etilgan. Shu bilan birga, O'zbekistonda ushbu sohada mavjud holat, amalga oshirilayotgan ishlar va istiqbollar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, barqarorlik, iqlim o'zgarishi, professional ta'lim, yashil iqtisodiyot, texnologiya, transport, ekologiya, yashil ko'nikmalar.

Abstract: The article examines the problems, causes, and consequences of climate change. It also defines the concept of green skills, elaborates on their types, and identifies their main directions. In addition, the paper analyzes current efforts and future prospects in Uzbekistan in the context of green economy development and sustainable environmental practices.

Key words: environment, sustainability, climate change, vocational education, green economy, technology, transport, ecology, green skills.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы изменения климата, его причины и последствия. Также раскрывается понятие "зелёные навыки", их виды и основные направления. Особое внимание уделяется текущему состоянию и перспективам развития данной сферы в Узбекистане, включая реализуемые мероприятия и планы на будущее.

Ключевые слова: окружающая среда, устойчивое развитие, изменение климата, профессиональное образование, зелёная экономика, технологии, транспорт, экология, зелёные навыки.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng muhim global muammolardan biridir. Tabiiy resurslarning cheksiz sarflanishi, sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarda kechishi, energiya manbalaridan oqilona foydalanilmasligi va aholi sonining ortib borishi natijasida Yer shari ekologik muvozanatni yo'qotmoqda. Atrof-muhitga bunday salbiy ta'sirlar inson salomatligi, iqtisodiy o'sish va kelajak avlodlar hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Shu sababli bugungi kunda barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan bilim va ko'nikmalar – xususan, "yashil ko'nikmalar"ni shakllantirishga ehtiyoj ortib bormoqda.

Mamlakatimizning yangi rivojlanish bosqichida, barcha sohalar qatori, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik muammolarning inson salomatligiga salbiy ta'sirini oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar barqaror rivojlanishning muhim kafolati bo'lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, iqtisodiyotda energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan noo'qilona foydalanish, texnologiyalarni yangilashning sustligi, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi – mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsad va vazifalarga erishishda to'siq bo'layotgan omillardandir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmonida belgilangan vazifalarni izchil

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmonida: <https://lex.uz/docs/-5841063>

amalga oshirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishini ta'minlashga doir qabul qilingan qarorlarning amaliyotga joriy etilishini ta'minlashda kasbiy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan rahbar va pedagog kadrlarning ushbu sohadagi islohotlardan xabardorligi hamda ularni amalga oshirishdagi ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi ^[1].

2019-yil 8–9-iyul kunlari Toshkent shahrida "yashil" iqtisodiyot bo'yicha normativ-huquqiy bazani va siyosatni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklik munosabatlari orqali innovatsion "yashil" investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan Yevropa va MDH davlatlarining "yashil" iqtisodiyot bo'yicha mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi o'tkazildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil natijalari iqlim o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlashda o'zaro bog'liq muammolar hamda ehtiyojlar mavjudligini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xususan, jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof-muhitga salbiy antropogen ta'sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda.

Iqtisodiyot energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to'sqinlik qilmoqda.

Uzoq muddatli strategiyaning mavjud emasligi "yashil" texnologiyalarni joriy etish va "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha tizimli choralar ko'rishni ta'minlashga imkon bermayapti.

Parij bitimi (Parij, 2015-yil 12-dekabr) majburiyatlari bajarilishini va O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 – 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli² qarori qabul qilindi ^[2].

Qarorda quyidagilar O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib belgilangan:

- texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
- davlat investitsiyalari va xarajatlarning ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish;
- davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish;
- ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, etakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;
- Orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralari ko'rish;
- "yashil" iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Qaror bilan 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlangan va quyidagilar uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan:

- iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish;
- energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;
- iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;
- "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 – 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-4539502>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-sonli³ Farmoni qabul qilindi^[3]. Farmonda quyidagilar mamlakat rivojlanishining ustuvor yondashuvlari etib belgilangan:

- mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko'chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish;
- aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash;
- o'simlik va hayvonot dunyosini asrash, ko'paytirish va keyingi avlodga yetkazish hamda biologik xilma-xillikni saqlash;
- "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini keng joriy qilish, iqtisodiyotni iqlim o'zgarishiga moslashtirishga qaratilgan loyihalarni barqaror moliyalashtirish;
- respublika energobalansida qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, jumladan, davlat-xususiy sheriklik asosida yirik "yashil energiya" stansiyalarini barpo etish, hududlarda kichik va mikro gidroelektr stansiyalari tarmog'ini kengaytirish, aholi xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish;
- iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada zamonaviy energotejamkor texnologiyalarni keng qo'llash orqali iqtisodiyotda "uglerod izi"ni kamaytirish;
- ekologik barqarorlikka yo'naltirilgan hududlar va tarmoqlararo muvofiqlashtiruvni ta'minlash.

Iqlim o'zgarishi: sabablar va oqibatlar

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari inson faoliyati bilan bog'liq. Quyida ularning ayrimlarini ko'rib chiqamiz:

- Sanoat va transport vositalaridagi yoqilg'i yoqilishi natijasida atmosferaga issiqxona gazlari chiqariladi. Bu gazlar (asosan CO₂, CH₄ va H₂O) Yer atmosferasida qolib, issiqlikni ushlab qoladi va haroratning ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
- O'rmonlarni kesish (deforestatsiya) nafaqat atmosferadagi kislorod miqdorini kamaytiradi, balki uglerodni yutib olish qobiliyatini ham yo'qotadi.
- Chorvachilik va qishloq xo'jaligidagi ishlatiladigan o'g'itlar, metan va boshqa gazlar iqlim o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar sirasiga kiradi.
- Oqibatlar:
 - Yer yuzida harorat ko'tarilishi bilan yomg'irlar miqdori o'zgaradi, qurgoqchilik, sel, bo'ronlar va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari tez-tez kuzatiladi.
 - Muzliklar erib, dengiz sathi ko'tarilmoqda. Bu pastlikda joylashgan hududlar va orol davlatlariga xavf tug'diradi.
 - Qishloq xo'jaligi mahsuldorligi kamayadi, oziq-ovqat xavfsizligi tahdid ostida qoladi.

"Yashil ko'nikmalar" tushunchasi va ahamiyati

"Yashil ko'nikmalar" deb insonlarning atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli munosabati, ekologik toza va barqaror faoliyat yuritish qobiliyatiga ega bilim, malaka va ko'nikmalariga aytiladi. Ular insonning hayot tarzi, ishlab chiqarishdagi faoliyati va jamiyatdagi o'rnida namoyon bo'ladi.

Bunday ko'nikmalar ekologik barqarorlikka erishish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va iqlim o'zgarishiga moslashishni ta'minlaydi.

Yashil ko'nikmalarning turlari

Yashil ko'nikmalar turli sohalarga tegishli bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ekologik savodxonlik – atrof-muhit muhofazasi, bioxilma-xillik, ifloslanish manbalari va oqibatlari haqida bilim.
2. Resurslardan tejimli foydalanish – suv, energiya, materiallardan oqilona va samarali foydalanish.
3. Qayta ishlash va qayta foydalanish – chiqindilarni to'g'ri saralash, qayta ishlash va ekologik zararli bo'lmagan usullardan foydalanish.
4. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish – quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-sonli Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>

5. Barqaror transport va harakatlanish – velosiped, jamoat transporti, elektromobillardan foydalanish.
6. Barqaror qurilish va arxitektura – energiya samarador binolar, tabiiy ventilyatsiya va yoritish tizimlari.

Yashil ko'nikmalarni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari ta'lim tizimi, ishlab chiqarish jarayoni hamda jamoatchilik va siyosiy darajadagi islohotlar orqali amalga oshirilmoqda.

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida ekologik ta'limni majburiy fan sifatida joriy qilish, yashil ko'nikmalarga bag'ishlangan kurslarni tashkil etish va o'qituvchilar uchun doimiy ekologik malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish orqali yosh avlodda barqaror hayot tarzi shakllantirilmoqda.

Ishlab chiqarishda esa ekologik menejment tizimlarini joriy etish, ishchi kuchini qayta o'qitish va yashil kasblarga moslashtirish, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish asosiy vazifalardan biridir.

Shu bilan birga, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish, yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar va subsidiyalarni ishlab chiqish, xalqaro tashkilotlar va nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda yashil loyihalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarga qarshi kurashish bo'yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. 2021-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish" konsepsiyasi barqaror rivojlanishning asosiy mezon sifatida yashil energiya, ekologik transport va resurs tejovchi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi.

"Yashil maktab", "Yashil energiya", "Yashil zona" kabi loyihalar orqali yosh avlodda ekologik madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari – quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilib, mamlakatning energiya balansidagi ulushi ortib bormoqda.

Ayniqsa, 2025-yilning "Atrof-muhitni asrash va 'yashil' iqtisodiyot yili" deb nomlanishi davlat dasturlarini muvofiqlashtirishga turtki bo'ldi. Bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyodagi mamlakatlar iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini his etmoqda. Havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ildan ortiqcha foydalanish global isishga, tabiiy ofatlarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat atrof-muhit va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Hukumat yil nomi doirasida eng muhim ustuvor yo'nalishlar bo'yicha davlat dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dasturda yashil texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, ko'kalamzor hududlarni keskin ko'paytirish, Orol fojiasining oqibatlarini yumshatish, chiqindilar muammosini hal etish va eng asosiysi, aholi salomatligini mustahkamlash kabi vazifalarga alohida e'tibor qaratilgan.

Shuningdek, kasbiy ta'lim tizimida yashil ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlash bo'yicha yangi o'quv rejalar va malaka standartlari ishlab chiqilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqlim o'zgarishi muammolari insoniyat oldida juda ko'p vazifalarni qo'yimoqda. Ularning yechimi faqatgina texnologik inqilob yoki moliyaviy yordam bilan emas, balki insonning hayot tarzi, bilim va ko'nikmalarini tubdan o'zgartirish orqali amalga oshishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, yashil ko'nikmalarni shakllantirish har bir inson va jamiyat uchun muhim vazifadir.

Tavsiyalar:

1. Barcha ta'lim bosqichlarida ekologik bilimlar va yashil ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish.
2. Davlat dasturlarida yashil kasblar rivojiga ustuvor ahamiyat berish.
3. Ish beruvchilarning yashil texnologiyalarga o'tishini rag'batlantirish bo'yicha mexanizmlarni takomillash-tirish.
4. Jamotchilikka atrof-muhitni muhofaza qilish ahamiyatini yetkazish maqsadida ommaviy axborot vositala-ridan samarali foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasi-ning 'yashil' iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va 'yashil iqtisodiyot' yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-16-sonli Farmoni.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.